

ЗБОРНИК

МАТИЦЕ СРПСКЕ
ЗА СЛАВИСТИКУ

73

НОВИ САД • 2008

МАТИЦА СРПСКА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

ЗБОРНИК
МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА СЛАВИСТИКУ

Покренут 1970. године
До књ. 25. (1983) под називом *Зборник за славистику*

Главни уредници
Од 1. до 43. књиге др Милорад Живанчевић,
од 44. до 53. књиге др Миодраг Сибиновић,
од 54—55. књиге др Предраг Пипер

Уредништво
др Мирјана БОШКОВ, др Петар БУЊАК, др Маја БУКАНОВИЋ,
др Корнелија ИЧИН, др Лили ЛАШКОВА,
др Љиљана ПЕШИКАН-ЉУШТАНОВИЋ (секретар Уредништва),
др Људмила ПОПОВИЋ, академик Зузана ТОПОЛИЊСКА,
др Михал ХАРПАЊ, др Вјачеслав ОКЕАНСКИ

Главни и одговорни уредник
др ПРЕДРАГ ПИПЕР

YU ISSN 0352-5007 | UDC 821.16+811.16(05)

ЗБОРНИК

МАТИЦЕ СРПСКЕ
ЗА СЛАВИСТИКУ

73

НОВИ САД • 2008

МАТИЦА СЕРБСКАЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

МАТИЦА СРПСКА
DIVISION OF LITERATURE AND LANGUAGE

СЛАВИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК
REVIEW OF SLAVIC STUDIES

73

НОВИ САД

Првослав Радић

„МАКЕДОНИЗМИ” У СРЕМЧЕВОМ КИР ГЕРАСУ

Српска реалистичка приповетка *Кир Герас*, Стевана Сремца (1855—1906), аутентичан је ауторов захват у живот београдске трговачке средине друге половине XIX века. Готово етнографским оком, Сремац је дочарао културолошки судар различитих народа који у овој средини покушавају да обезбеде заједнички живот. Ослонац у свом сугестивном казивању аутор налази у језичком и дијалекатском колориту. У њему значајно место налазе језички „македонизми”, који верно одсликавају миграциону структуру дела тадашњег београдског трговачког слоја.

Кључне речи: Стеван Сремац, Арумуни, Македонија, македонизми, дијалектизми, миграције, билингвизам, књижевноуметнички поступак.

Пишчева потреба да се у говору својих ликова ослања на локални говорни идиом, обично је део његових тежњи да објективно и сугестивно ослика одређену друштвену средину. Многи српски писци, као Јован Ст. Поповић, Бора Станковић, Анђелко Крстић, Григорије Божовић, користили су овај метод у представљању различитих средина и њихових ликова, а у појединим савременим делима, као што је *Петријин венац* Д. Михаиловића, читаво дело, дато у форми јунакове исповести, засновано је на дијалекту. Већ је епоха реализма код Срба истакла регионализам као друштвеноисторијску, али и поетичку базу, исказану пре свега „употребом локалног говорног стила у дијалогу” (Вученов 1965: 221). Српски реалист Стеван Сремац је у својим делима посебно неговао етнографски приступ различитим србијанским срединама у којима је живео, укључујући и такав сензибилитет за њихов језички и дијалекатски колорит (исп. Novaković 1971: 498; Вукићевић 1993; Пецо 1995; Јерковић 2005. и др.). Тиме је језички израз у Сремчевим делима постао и једно од важних стилистичких средстава у представљању шароликог друштвеног миљеа, сачињеног од различитих социјалних и других слојева.

Сремчева приповетка *Кир Герас* објављена је први пут у целини 1907. године и она представља верну слику београдске трговачке чаршије друге половине XIX века (Деретић 1983: 397). У тој средини нашле су место многе придошлице из пасивних, или још неослобођених јужних крајева, спремне да се укључе у различите врсте предузетништва у граду који се тада нагло почиње економски развијати.

Међу придошлицама се налазе не само јужнословенски, него и остали балкански народи, као Арумуни (Власи),¹ Грци и други. Управо ће главни јунак приповетке, Грко-Цинцарин кир Герас Паскалис, кога аутор осликава са симпатијама, бити један од ових досељеника, који ће и својим менталитетом и својим језиком, па и својим именом, непрестано указивати на свој досељенички идентитет.

Циљ овог прилога јесте да подробније анализира говор Сремчевог јунака кир Гераса и његових сународника. Тачније, циљ ми је да у говору ових књижевних јунака осветлим удео оних језичких особености којима Сремац сугерише читаоцу досељенички карактер ових ликова, односно њихово одступање од локалног београдског идиома.²

1. Фонетске карактеристике

1. Рефлекс полугласника њ > о у предлогу *сос* („сос теб“, Н 16; „сос мера“, Г 45), или као рефлекс у (← о) у позицији пред сонантом *м*, у примерима где је развијен секундарни полугласник: *сум* („ја сум“, Н 25), *несум* (Г 120), *седум* (Н 16). Вокал *е*, као рефлекс полугласника њ забележен је у именици *чесџ* („с трговачки чес“, Г 82).³

2. Доследан екавизам у негацији помоћног глагола *јесам*: *несум* (Г 120), *неси* (Н 17; „Неси умреу?“, К 120), као и: *неје* („Неје тол’ко“, Н 16; Г 34).

3. Непостојаност иницијалног *ј* пред вокалом *е*: *една* („у една српска књига една песма“, К 110), *и* („што и било!“, Н 16, в. фус. 4), исп. *елински* („што се по елински каже“, 110).

4. Појачана палаталност консонаната *ћ* и *џ*, које аутор представља са *к* и *џ*, пред вокалом *е*, предњег реда: *керко* (Н 26), *ке* („ке бидне“, Г 85), *оке* („хоће“, Г 87), *неке* („јоште ме неке!“, Г 113), *цвеке* (Н 25), *бике* („бике банћер“, Г 85), *будуке* („будуће“, Г 87); *калугер* (Г 28, „Калугер ке станем“, фолкл.), — односно секвенцом *кј* пред вокалима задњег реда: *дукјан* (Н 17), *срекја* (К 110), *бракја* (К 111, фолкл.).

5. Палатализованост консонаната *к* и *џ* пред вокалима предњег реда *и* и *е*: *ћиџка* („две ћитке“, Н 15), *елеђија* („елеђија што се по елински каже“, 110); *банћер* („бике банћер“, Г 85, исп. „ћир Ђерас“), као и сонанта *л*: *зайаљи* („да ми запаљи храм“, Н 26).

6. Одсуство јотовања у примерима: *земја* („од Мецовска земја“, н. 11; Г 43), *здравје* („На здравје ти пита!“, Н 26, фолкл.), исп. *рисјани* („Рисјани сме“, н. 11).

¹ Овај стари балкански народ познат је под различитим именима на Балкану. Његова градска популација у Србији обично се назива Цинцарима. Знатан део ове романске етничке популације традиционално се идентификује са Грцима, односно носиоцима грчке културе (исп. Цвијић 1921—1923: 171—172), што је и Сремац истакао у свом делу, а језички дочарао и уделом грцизама у говору ових ликова (в. даље).

² Скраћеницама *Г* (кир Герас), *Н* (кир Наун), *К* (кир Кугула) и *н.* („неименован“) означавам ликове у чијем говору се јављају ове особине. Одредбом *фолкл.* указујем на то да је реч о облику или изразу који припада фолклористичком дискурсу (песма, изрека и сл.). Примери су ексцерпирани из издања *Кир Герас*, Библиотека XXI век, Београд 1996. У прилогу не наводим фреквенцију ексцерпираних облика.

³ Облик *чесџ* може представљати црквенословенизам, шире распрострањен и у српском језику (исп. *Речник српскохрватскога књижевног језика*, VI, Нови Сад 1976).

7. Консонантска група *с̄т̄р* м. ср: *с̄т̄рце* („Таргарос ми турила у стрце”, Н 26).⁴

II. Морфолошке карактеристике

1. Употреба номинатива у служби општег падежа код именских речи женског рода:⁵ из *Елада* (Г 45), *йушка* ке фанем (Г 28, фолкл.), сврши *йесма* (Г 45), криви *шија* (Г 45), сос *мера* (Г 45), у *црква* (Г 43), до *велика срекја* (К 110), да баџим *ова вайџра* (Н 26), читао (...) *една йесма* (К 110), у *една срјска књиџа* (К 110).⁶

2. Наставак *-и* у грађењу множине именица а-парадигме женског рода: *џодини* („двадесет години”, Г 34), *йари* („ја да имам пари”, Г 82).

3. Посебности у парадигми глагола јесам: *сум* (‘сам’, Г 43, 52), *несум* (Г 113), *неси* (Н 17), *неје* (Н 16) (в. I. 2), укључујући облик *сме* у I. л. мн. („Из Турско сме”, „Рисјани сме”, н. 11).

4. Доминација презентске и- м. е-групе: *йочни* (‘почне’, Г 45), *зайочни* („Како започни Србин?”, Г 45), *можи* (‘може’, Г 34), *буди* („Србин да буди”, Г 34), *диџи* (‘диже’, Г 45), *оки* (‘хоће’, Н 26), исп. *и* (‘је’, „И што и било”, Н 16) / *ји* (К 111, в. фус. 4).⁷

5. Наставак *-у* у једнини глаголског радног придева мушког рода: *биу* („ја сум биу”, Г 52), *слушау* („Ели си слушау”, Г 45), *казау* (Г 45), *умреу* („Неси умреу?”, К 120).

6. Партикулизација помоћног глагола *ке* (*ће*) и одсуство везника *да* у грађењу футура: *ке фанем* (Г 28, фолкл.), *ке сџанем* (Г 28, фолкл.), *ке зидам* (Г 28, фолкл.), исп.: *Ће се врати* (Г 46), *ке бидне* (Г 85), али и: *ја ће* да баџим (Н 26), уз употребу везника *да*.

7. Удвајање предлога *со*: *сос теб’* (Н 16), *сос мера* (Г 45).⁸

III. Синтаксичке карактеристике

1. Предлог *на* у функцији посесивности: *Оки да ми запали храм на Арџемида* (Н).

2. Помоћни глагол на почетку реченице: *Сум читао* (К 110), *Ће се врати* (Г 46).

⁴ Вокалска редукција *е >* и бележи се у речци: *се* („ево си каже”, К 111, исп. I. 3), што може бити у вези са појавом затварања неакцентованих вокала, посебно карактеристичном за делове југоисточних македонских говора (исп. Видоески 1998: 72, Шклифов 1973: 17). Упрошћавање финалне консонантске групе *с̄т̄*, широко распрострањено у балканословенским говорима, јавља се у именици *чес̄т̄* („с трговачки чес”, Г 82).

⁵ У делу србијанских говора код именица женског рода општи падеж се јавља у форми акузатива, што је такође забележено у Сремчевом тексту: из *кућу* (Н 26), од *сестру* Мелелију (Г 34), у *шорбу* (лок., Н 15), као и: само у *нашу радњу* има (Н 15), стајао на *једну ногу* (Г 34).

⁶ Исп. и примере са именицама мушког и средњег рода: из *Рушањ* (Н 16), без *фусџан* (Г 28, фолкл.), до *крај* (Г 45), из *село* (н. 11), као и: нема ги у *друџи дуџан* (Н 15), зар је једна брига и мука на *овај свеј* (Н 16), с *т̄рговачки чес’* (Г 82).

⁷ Исп. *йиџим* („Да пишим једанаест?”, Н 16), *диџним* (Н 16), *дајим* („какав савет да ти дајим?”, Г 82), *чујите* („Да чујите!” К 110).

⁸ Исп. и употребу заменичке енклитике *џи* („нема ги”, Н 15), или показне заменице *ова* за средњи род („ова дете”, Н) и повратне заменице *си* („имамо си шалу”, Н 16), чему се придружује глаголски придев са наставком *-ле* у множини мушког рода („Украле су га извесно од нас”, К).

3. Упитни реченички модели са инверзијом и субјектом на почетку реченице: *Тайко беше ли ти* на свети гроб? (Н 17).

IV. Лексичке и творбене карактеристике

1. Лексеме као: *зашто* (’јер’, Г 34), *искара* (’истера’, Г 45), *како* (’као’, Г 34), *клефта* („клефта ке станем”, Г 28, фолкл.), *ништо* (Н 16), *од дека* (’одакле’, Г 43), *орман* („Орман ке да фанем”, Г 28, фолкл.), *памвук* (’памук’, Н 15), *саџ* (’сада’, Г 82), *штане* (Г 28, фолкл.), *тартарос* („Тартарос ми турила у стрце”, Н 26), *фане* (Г 28, фолкл.), *фустан* (Г 28, фолкл.), *што* („што и било”, Н 16).

2. Творбена средства, као суфикс *-ско* код месних именица: *Турско* (н. 11), исп. **Мецовско* („од Мецовска земја”, н. 11, Г 43), *-лија* у значењу припадника (етнонима): *Мецовалије* (н. 11), *-ка* у значењу јединичности: *йрейке* (’трепавице’, Г 45), *маслинка* (Г 34).

Већ на први поглед овај дијалекатски материјал показује да је Сремац, у целини посматрано, кроз говор кир Гераса и његових сународника читаоцима сугерисао словеномакедонски језичко-етнографски миље из кога они, несумњиво, долазе.⁹ Могло би се помислити да се то не уклапа у податак о пореклу који нам сам кир Герас открива, често се носталгично сећајући својих земљака „Мецовалија” и области Мецово („село Готисте из Ипера”). Јер Мецово, аутентично и надалеко познато насеље, налази се у Грчкој, у планинској области Пинда, насељеној арумунским сточарима, представницима још једног балканско-романског идиома (Антонијевић 1982: 42, 46, Стојановић 1997: 397). То, дакле, потврђује арумунски, одн. грко-цинцарски идентитет главног јунака, као што на то указује и само његово име — кир Герас Паскалис.¹⁰ Међутим, питање заступљености словеномакедонског језичког миљеа у говору кир Гераса не може бити проблематично ако се зна да су Арумунци, као полилингвни, управо у области Егејске Македоније, осим везе са представницима грчког језика (в. фус. 1), били и у чврстим контактима са македонским Словенима, још од словенског везивања за Балкан (в. даље).¹¹ Те везе наставиле су се и у области Вардарске Македоније, јер је она вековима била значајно миграционо чвориште и важна метанастаначка област, уобичајено успутно станиште за многе миграције према северу. Очито

⁹ То, наравно, не значи да се знатан број ових језичких црта неће јавити и у низу србијанских, махом јужнијих говора. Више студија српских аутора, како старијег тако и новијег датума, указује на присуство ових утицаја управо са македонског терена. Неке од њих под ове утицаје данас подводе прилично широк спектар језичких особености (исп. Марковић 2006).

¹⁰ Лично име *Паскалис* (гр. Паскалис ’Велигдан’), најчешће без грчког суфикса *-ης*, бележи се још у турском попису становника (дефтеру) града Костура из 1445. године (Коробар-Белчева 1994: 213). Судећи по броју личних имена насталих по занимању, Костур је већ тада град са развијеним предузетништвом (Исто: 209—216). Лично име *Паско*, *Паскал* и данас је познато костурском крају (Шклифов 1973: 64, 162).

¹¹ Сматра се да је романски елемент посебно био јак у јужној Македонији и Тесалији (Белић 1935: 24).

је из таквог, македонског етничког и језичког миљеа, кир Герас, још као мали, како Сремац и сам приповеда, са својом породицом прешао у Србију половином XIX века.

Међутим, присуство словеномакедонског језичког амбијента у приповеци намеће и низ занимљивих питања. На пример: Које је језичке црте Сремац изабрао да представљају јужњачке, македонске утицаје? Како је и колико успешно Сремац дочарао тај језички амбијент? И, најзад: Колико тај језички амбијент, укључујући и његове учеснике, може бити аутентичан? За неке од овде наведених језичких црта може се рећи да су шире распрострањене не само на македонском него и на суседним јужнословенским теренима (нпр. упрошћавање низа финалних консонантских група, партикулизација помоћног глагола *ће* и др.), што им не омогућује статус типично македонских језичких одлика и разводњује евентуалне закључке у вези са њима (исп. фус. 9). Ипак, већина побројаних језичких одлика завређује да се сагледа управо из угла распореда ових изоглоса на македонском терену.

Када је реч о *фонетским* одликама, међу њима се издвајају рефлекси полугласника $\text{ъ} > \text{о}$ и $\text{ь} > \text{е}$ (исп. I. 1), као стара изоглоса, шире заступљена у македонским говорима (Белић 1935: 38, Конески 1966: 31),¹² чему се придружују доследан екавизам у негацији помоћног глагола *јесам* (I. 2), непостојаност иницијалног *ј* пред вокалом *е* (I. 3, исп. Конески 1966: 51), те одсуство јотовања уснених консонаната (I. 6, Исто: 55—56). Међу другим цртама које нам представља Сремчев текст вредно је указати на појачану палаталност фонема *ћ* и *џ* (I. 4). Као посебно палаталне, истраживачи уочавају ове африкате пред вокалима предњег реда у источним македонским говорима (и то „аутоматски као меко *к*, *џ*”, Конески 1966: 70), у шта су се успешно укључиле и позајмљенице из грчког и турског језика. Пажњу привлачи и палатализованост консонаната *к* и *џ* пред вокалима *и* и *е* (I. 5). Када је о македонској области реч, мање или више палатализовани *к* и *џ* пред вокалима предњег реда јављају се у низу македонских говора. Поред костурско-леринских говора, ову одлику познаје и солунски говор (Видоески 1998: 58, исп. Шклифов 1973: 25), а присутна је и у тзв. централним говорима, на северу до битољске области, где се завршавају изоглосе „што се карактеристични за охридско-преспанските говори” (Видоески 1998: 194). Изоглоса је позната и повардарским говорима (Тетово — Велес), као и кратовском и малешевском говору (Видоески 1998: 58—59, 153). Палатализованост сонанта *л* пред вокалом *и* код Сремца се бележи тек у једном примеру („да ми *зайаљи* храм”, I. 5), али је тиме забележена такође позната македонска особина (полу)меког *л* у позицији пред вокалима

¹² Вокал *о* (< ъ) пред сонантом *м* прешао је у вокал *у* (нпр. *сум*, *несум*, *седум*) у већини македонских дијалеката (Конески 1966: 48), укључујући и део северозападне, тетовске области (Видоески 1998: 156).

предњег реда (исп. Конески 1966: 58).¹³ Особина се бележи у костурском крају (Шклифов 1973: 25) и делу преспанских говора (Видоески 1998: 282), као и у периферним северним говорима, односно на делу полошких говора (Исто: 79, 156). У примеру *сѣрце* (м. *срце*, I. 7) забележена је старобалканска језичка особина уметања консонанта *iii* у групу *ср* (слично и *д* : *з-р*) која на македонском терену показује широк географски распон — од костурске и преспанске области (Шклифов 1973: 47, 142, Видоески 1998: 284), преко велешког (Видоески 1998: 205), до кичевско-поречког, дебарског и гостиварског краја (Исто: 150).

На *морфолошком* плану издвајају се употреба номинатива у служби општег падежа, што се најјасније препознаје код именица женског рода а-парадигме (II. 1), множински наставак *-и* код именица исте врсте (II. 2), те посебности у парадигми глагола *јесам*, пре свега множински наставак *-ме* (II. 3), — што све спада у групу одлика којима се карактерише шира македонска територија.¹⁴ Већим бројем примера Сремац тежи да дочара превласт презентске и- м. е-групе (II. 4) у говору кир Гераса и његових сународника. То је дијалекатска црта која захвата знатан део македонских говора, од југозападног дијалекатског огњишта и преспанских говора (исп. Шклифов 1973: 13, Видоески 1998: 288), преко прилепско-битољске групе говора на северозапад (Видоески 1998: 84, 192).¹⁵ Сремчев текст, и поред немогућности да ближе представи поједине фонетске карактеристике, указује на значајну појаву наставка *-у* у глаголском радном придеву мушког рода једнине (II. 5). Вероватно је реч о лабио-веларној артикулацији сонанта *л* на крају слога или речи, односно алофонском билабијалном *л*, забележеном у преспанском, охридско-ресенском, мегленском, тиквешком, малешевском, кратовском и тетовском крају (Видоески 1998: 44, 58, 79). Аналитички модел футура (II. 6), као и редупликацију инструменталног предлога *со* (II. 7), налазимо широм македонске области, па и ван ње (исп. нпр. Радић 2004), при чему се ова последња особина, ипак, не јавља западније од линије Кајлар — скопска котлина (Видоески 1998: 73—74, 83, 91).

У области *синтаксе* препознатљив је југоисточномакедонски предлог *на* у функцији посесивности (III. 1, исп. Видоески 1998: 80), а у области реда речи присутни су модели са ширег балканословенског поднебља, као што је позиција помоћног глагола *хѣѣѣи* (тј. партикуле *ће*) у футурској конструкцији (III. 2), или упитни реченички моде-

¹³ У вези са овим, Б. Конески (1966: 58) указује на могуће утицаје арумунског фонолошког система (Власи Фаршериоти) на поједине македонске говоре.

¹⁴ Говори на северу, уз србијанску државну границу, у номинативу множине именица а-парадигме имају наставак *-е*, а у 1. лицу мн. презента наставак *-мо* (исп. Видоески 1998: 66, 161).

¹⁵ У оквиру ове дијалекатске области одсуство наставка *-iii* у 3. лицу једнине презента карактерише костурски (Шклифов 1973: 88), доњопреспански, прилепско-битољски, као и велешки говор (Видоески 1998: 161, 296).

ли са инверзијом и субјектом на почетку реченице (III. 3). Пажњу, ипак, завређује модел са помоћним глаголом *сум* на почетку реченице, који је карактеристика западних македонских говора, укључујући и преспанске (Видоески 1998: 277).

Наравно, још широм балканословенском заступљеношћу карактерише се *лексика* Сремчевих јунака (IV. 1). Ипак, поједини грцизми, романизми и турцизми, као *клефџиџа* (’устаник против турског ропства’, исп. Аргировски 1998: *клефџи*), *џамвука* (’памук’, исп. Аргировски 1998: *бамбак*), *џарџарос* (’пакао’, исп. Аргировски 1988: *џарџарџ*), *искара* (’истера’, исп. Настев 1988: 69), *орман* (’шума, гора’, исп. Шклифов 1973: 138),¹⁶ на јужнословенском терену су, чини се, претежно одлика македонске области. У сваком случају, већина ових облика, којима се придружује низ словенских лексема, на пример, *дека* и *оддека* (’где’, ’одакле’, исп. Шклифов 1973: 112), заступљена је и у југозападним македонским говорима. Слично се може констатовати и за *џворбена* средства која се јављају у говору Сремчевих јунака (IV. 2), као што је суфикс *-ско* у категорији именица са значењем области (исп. Шклифов 1973: 148, 155), или суфикс *-лија* у значењу припадника (етнонима), који је посебно продуктиван у јужним и југоисточним македонским говорима.¹⁷

Иако ове језичке одлике садржане у говору Сремчевих јунака не представљају, нити теже да представе, неки аутентичан македонски говор, чини се да се, у овом сумарном прегледу особина, методом елиминације лако издвајају оне које претежно упућују на западномакедонске, тачније југозападне македонске области. Знатан број дијалекатских црта упућује на географски распон Кајлар—Преспа—Битољ, и даље према северу, обично се завршавајући у граничним областима према Србији.¹⁸ То као да указује на онај миграциони пут којим је и кир Герас са својим сународницима дошао у Србију. Потврду за то налазимо и у етнографским подацима из македонске области, јер управо је југозападна Македонија била и остала једно од познатих станишта и свратишта арумунског становништва, које се и овде, као и на ширем балканском простору, лако уклапало у влашко-словенску етнолингвистичку симбиозу.¹⁹ Још крајем X века ви-

¹⁶ Исп. и придев *елински м. ѓрчки* („што се по елински каже”, Г 110).

¹⁷ Т. Стаматоски и М. Митков указују на чињеницу да је управо у овим областима велики број презимена на *-лиев* образован од етнонима (Стаматоски / Митков 2000: 9, 13—14).

¹⁸ При том, треба имати на уму да су бројне подударности између северозападних и југозападних говора резултат великог броја изоглоса које „идат од југ и југозапад, од кајларско и преспанског огниште” (Видоески 1998: 89). У исто време, поједине јужне области, као што је управо костурско-леринска, испојиле су прелазни дијалекатски карактер између источних и западних говора (Исто: 74).

¹⁹ Већ А. Белић указује на влашко-романски супстрат словеномакедонских говора, односно на старе непосредне везе македонских Словена са романским становништвом, „које су биле јаче него свих осталих балкан. Словена” (Белић 1905: LXXIV). Ову лингвистичку тезу касније су даље развијали други аутори (исп. нпр. Gołąb 1984: 5—27).

зантијске хронике ће говорити о Арумунима на простору између Костура и Преспе, а у XIII веку Тесалија је већ сматрана значајним средиштем арумунског становништва (Μεγάλη βλαχία), да би у потоњем периоду Епир, посебно његов пиндски масив, био следеће иновационо арумунско етничко одредиште, очувано до данашњих дана (Gođab 1984: 10—11, 15—16). И у Цвијићевим разматрањима заступљености арумунског становништва на Балкану с почетка XX века издвојене су неколике зоне, међу којима пиндска, влахоклисурска, битољско-крушевска и др. (Цвијић 1921—1923: 170).²⁰ И у садашњој етничкој констелацији на македонском терену арумунске зоне се посебно издвајају у распону од Преспе преко Ресна и Битоља до Крушева (Gođab 1984: 17). Место Крушево у овом светлу заслужује посебну пажњу, јер се оно истиче као организовано арумунско насеље већ од краја XVIII века, насељено у два велика таласа придошлицама из чувеног Москопоља (Албанија), после његовог разарања 1788, и нешто доцнијим насељеницима из северозападне Грчке. Међу овим потоњим, како читамо из прегледа места одакле су крушевски досељеници, има и досељеника из Мецова, из пиндске области (Исто: 19), одакле су управо кир Герасови преци.

Ово југозападно македонско жариште арумунског етноса као да симболички потврђују и поједини подаци о заступљености личних имена *Герас* и *Паскалис*. Када је, на пример, реч о личном имену *Герас* (гр. Герасимос, 'частан'), широм Македоније данас бележимо презимена изведена од овог имена,²¹ али је презиме *Герас* потврђено само у Битољу и Скопљу, који се налазе управо на поменутој миграционој путањи. И облик *Паскалис* јавља се као шире заступљен међу македонским презименима (исп. *Паскали*, *Паскалија*, *Паскалиев* / -а, *Паскалев*, *Паскалов* / -а, *Паскаловски* и др.), иако је презиме *Паскали* забележено само у Битољу и Охриду (исп. фус. 10), а *Паскалиев* / -а и *Паскалија* само у Охриду (*Речник на ѓрезимињаџа... II*).²² Заступљеност изворнијих форми, *Герас* и *Паскали* (/ *Паскалија* / *Паскалиев*), везује ове антропониме, дакле, претежно за охридско-битољску зону. У протеклим вековима велики број арумунских породица, који се иселио из Грчке, управо је из ових крајева западне Македоније, односно преко њих, стизао у Србију. На то указује и чињеница да се у

²⁰ У оквиру најужније, пиндске групе, Цвијић помиње насеља Самарина, Авдела и Мецово (Исто). Занимљиво је да ће и Сремац, говорећи о београдским придошлицама, поменути „грчке“ досељенике управо из ових области, из Влахоклизуре, Мосхополиса, Гопеша, Магарева, Смрдежа, као и Мецова, Јањине и Корче.

²¹ Исп. *Герасов*, *Герасовски*, *Герасимов* / -а, *Герасимовски* / -а, *Герасимоски* / -а, *Герасов* / -а, *Герасовски* / -а. Ова презимена су забележена, нпр., у Скопљу, Битољу, Кривој Паланци, Виноци, Штипу, Светом Николи, Кочанима, Пробиштипу, Кратову, Радовишу, Кавадарцима, Неготину, Демир-хисару, Крушеву, Гостивару, Тетову, Делчеву, Куманову, Кичеву, Дебру, Охриду, Струмици, Ресну (*Речник на ѓрезимињаџа... I*).

²² Презимена *Паскалов* / -а / -ски забележена су у Охриду, Скопљу, Струмици и Куманову, а презиме *Паскалев* у Велесу (*Речник на ѓрезимињаџа... II*).

аустријским и угарским документима, поред низа других имена, ово становништво назива и Македо-Власима (Петровић 1996: 772). Током XVIII века, нарочито од његове друге половине, досељавање овог становништва оставља видне трагове у србијанским градовима, дајући битна обележја тамошњем привредном и друштвеном животу.²³ У следећем столећу њихова досељавања су такође била обимна и водила су из грчких области преко Битоља, Прилепа, Велеса и Качаника према Србији (Петровић 1996: 777). И када су у другој половини XIX века досељавања из Грчке почела јењавати, арумунска досељавања из македонског миграционог жаришта била су и даље активна. Поново су најистакнутији били градови и варошице на југозападу, као Охрид, Битољ, Гопеш, Крушево, Прилеп, те њихове околине, а овим правцем миграције су се наставиле и у XX веку (Исто: 777—789). Нека новија истраживања овог становништва у Србији управо указују на велики проценат оних који су рођени у Р. Македонији (Plasković 2004: 152).²⁴

*

За Сремчево књижевно дело *Кир Герас* можемо, дакле, рећи да оно на језичком плану показује висок степен документованости и поузданости дијалекатске грађе.²⁵ Чак и на антропонимијском плану, Сремац је пажљив и прецизан документариста (исп. Грковић 1997). То све, свакако, остварује и вредне стилске ефекте дела, али унеколико као да својим прецизним лингвистичким захватом и превазилази потребе књижевног остварења, макар и оног чија су тема судари различитих народа и њихових култура. Но, то не значи да у говору Сремчевих ликова нема језичких неуједначености, што, на пример, уочавамо у говору истог лика, и на истој страни, када се јави предлог *сос* („сос теб“) и *сас* („сас лакат“, Н 16), множински именички облик *ѡари* („ја да имам пари“) и *ѡаре* („неке паре“, али и „ја пара немам“, Г 82), презентски облици *можи* и *може*, *буди* и *буде* (Г 34). Па и у оваквим случајевима ми не можемо бити сигурни да ли је реч о

²³ И када је реч о другим суседним земљама, допринос овог народа био је значајан. Цвијић истиче да су Арумунци „у последњим вековима највише национално патили и највише национално изгубили“ (Цвијић 1921—1923: 168).

²⁴ Телефонски именик Београда, на пример, показује да овде и данас има породица са презименом *Герасимовић*, *Герасимовски* (/ *Герасимовска*), као и *Паскаљевић*, *Паскаловић* и сл. (*Telefonski imenik* 2005). (Сремац нам оставља и податак да је кир Герасов син уписан у школу под презименом *Паскаљевић*.) Данас нема довољно лингвистичких података о некадашњем уделу овог и сличних досељеничких идиома у формирању београдског говора.

²⁵ За Сремчева дела је речено да у њима нема „ни једне говорне особине, коју он даје својим личностима, као типичне за говор краја из које/г/ су те личности, а да се она не би потврдила савременим дијалектолошким радовима“ (Пецо 1995: 262). Отуда Сремчева књижевна дела често представљају драгоцен материјал за лингвистичка истраживања (исп. нпр. Грицкат 1975: 154).

Сремчевим недоследностима,²⁶ или је и овде исказана ауторова тежња да се повременим, системским језичким неуједначеностима представи онај танани процес утапања говорника у нову језичку средину, процес који је, иначе, у Сремчевом делу успешно дочаран у оквиру генерацијских језичких разлика између кир Гераса и његове деце. У том смислу је разумљива и Сремчева употреба хибридних морфосинтаксичких паралела и модела који управо говоре о свесној ауторовој интервенцији у циљу дочаравања билингвног говорника, исп. „Бике банћер, банћер *ке бидне*” (Г 85),²⁷ или: *Сум чииао*” (К 110) / *чииао (...)* *една ѡсма* (К 110),²⁸ — итд.

Добро проникавши у говор својих јунака и њихове средине, Сремац је вешто проницао и у њихову душу. И колико је боље познавао ту средину, његова дела су била упечатљивија и уметнички изражајнија. Својевремено је Ј. Скерлић, истакнути српски књижевни историчар и критичар, поводом Сремчевих нишких приповедака, и тог, како он каже, „оригиналног и смешног језика”, забележио да је Сремац „претерао са уношењем дијалекта” (Скерлић 1935: 156). Чак и ако је то тачно, лингвисти данас имају пуно разлога да због оваквог Сремчевог приступа српској културној баштини и баштини осталих народа овог поднебља — буду врло задовољни.

ЛИТЕРАТУРА

Антонијевић 1982: Драгослав Антонијевић, *Обреди и обичаји балканских сѡочара*, Српска академија наука и уметности — Балканолошки институт, Посебна издања, Књига 16, Београд.

Аргировски 1998: Мито Аргировски, *Грцизмите во македонскиот јазик*, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков”, Скопје.

Белић 1905: А. Белић, *Дијалекти источне и јужне Србије*, Српски дијалектолошки зборник, I, Српска краљевска академија, Београд.

Белић 1935: А. Белић, *Галички дијалекати*, Српски дијалектолошки зборник, VII, Српска краљевска академија, Београд — Ср. Карловци.

Видоески 1998: Божидар Видоески, *Дијалектите на македонскиот јазик*, Том I, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје.

Вукићевић 1993: Милосав Вукићевић, *О неким особинама ѓовора Нища у делима Сѡевана Сремца*, Огледи из дијалектолошких истраживања, Приштина, 98—113.

Вученов 1965: Димитрије Вученов, *Регионалност у еѡхи срѡскоѡ реализма*, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, 31, Београд, 205—228.

²⁶ Многе језичке неуједначености одликују и дијалекат као органску језичку целину, исп. нпр. у костурском говору употребу предлога *со* и *са* (Шклифов 1973: 108).

²⁷ Овде је напоредо и синонимно употребљена футурска конструкција са инфинитивом, као одликом дела српске, углавном небалканизоване језичке зоне (исп. „бике“!), и футурска конструкција са презентом, као одликом шире балканословенске области.

²⁸ Поред употребе глаголског придева са финалним *о* (у I. лицу једине мушког рода), карактеристичним за западније, небалканизоване српске говоре, овде, у исто време, бележимо, нпр., и иницијалну употребу глагола *сум* (који је „македонски” обележен и на фонетском плану), или општи падежни облик („една песма”), чиме се карактерише ужа, претежно јужна балканословенска област.

Gołąb 1984: Zbigniew Gołąb, *The Arumanian dialect of Kruševo in SR Macedonia, SFR Yugoslavia*, Macedonian academy of sciences and arts, Skopje.

Грицкат 1975: Ирена Грицкат, *Студије из историје српскохрватског језика*, Народна библиотека СР Србије, Београд.

Грковић 1997: Милица Грковић, *Лична имена у делима Стевана Сремца као слика средине о којој је писао*, Књижевно дело Стевана Сремца — ново читање (Лингвистичка секција), Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Ниш, 69—77.

Деретић 1983: Јован Деретић, *Историја српске књижевности*, Нолит, Београд.

Јерковић 2005: Јован Јерковић, *Сувјетандард у Сремчевом „Пој Ђури и пој Сипри”*, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XLVIII/1—2, Нови Сад, 109—133.

Конески 1966: Блаже Конески, *Историја македонског језика*, Просвета — Београд, Кочо Рацин — Скопје, Београд.

Коробар-Белчева 1994: Марија Коробар-Белчева, *Антропонимските образувања во градот Костур во 1445 година*, Македонските дијалекти во Егејска Македонија, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје, 209—216.

Марковић 2006: Јордана Марковић, *Инвенџар, џушеви и домџи македонизама у српским народним говорима*, Годишњак за српски језик и књижевност, година XX, број 8, Филозофски факултет, Ниш, 235—260.

Настев 1988: Божидар Настев, *Аромански студии — прилози кон балканистиката*, Огледало, Скопје.

Novaković 1971: В. Novaković, *Sremac, Stevan*, Jugoslovenski književni leksikon, Matića srpska, Novi Sad, 498—499.

Петровић 1996: Ђурђица Петровић, *Цинцари у Рејублици Србији*, Положај мањина у Савезној Републици Југославији, Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука, Књига 19, Београд, 771—794.

Пецо 1995: Асим Пецо, *Стеван Сремац као дијалектолог*, Јужнословенски филолог, LI, Београд, 247—265.

Plasković 2004: Zoran Plasković, *Status i etnički identitet Cincara između očekivanja i stvarnosti*, Скривене мањине на Балкану, Српска академија наука и уметности, Балканолошки институт, Посебна издања, 82, Београд, 147—156.

Радић 2004: Првослав Радић, *Глаголске ђе-конструкције у говорима Косова и Метохије*, Јужнословенски филолог, LX, Институт за српски језик, Београд, 135—145.

Речник на презимињата кај Македонците, I—II, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков”, Скопје 1994—2001.

Речник српскохрватскога књижевног језика, I—VI, Матица српска, Нови Сад 1967—1976.

Скерлић 1935: Јован Скерлић, *Књижевне студије, Друга књига*, Српска књижевна задруга, Београд.

Стаматоски / Митков 2000: Трајко Стаматоски, Маринко Митков, *Јазикот на имињата*, Матица македонска, Скопје.

Stojanović 1997: Trajan Stojanović, *Balkanski svetovi — Prva i poslednja Evropa*, Equilibrium, Beograd.

Telefonski imenik, Telekom Srbija, Beograd 2005.

Цвијић 1921—1923: Јован Цвијић, *Говори и чланице*, 4, Београд.

Шклифов 1973: Благој Шклифов, *Костурският говор*, Българска академия на науките, София.

Првослав Радиќ

„МАКЕДОНИЗМИТЕ“ ВО СРЕМЧЕВИОТ КИР ГЕРАС

Резиме

Во книжевното дело на Стеван Сремац (1855—1906), српски реалист, особено место имаат неговите етнографски и лингвогеографски постапки, коишто му дават посебната вредност на неговото дело. Во таа смисла во делото го препознаваме и јазикот на македонските доселеници во Белград од втората половина на XIX век. Дури и повеќе, јазикот на главните ликови во расказот *Кир Герас* дава многу автентични податоци за миграционите патишта коишто водеа од Македонија кон север. Во тие лингвистички факти ги наоѓаме многу оние од југозападното македонско етнолингвистичко огниште. Во таа билингвна зона, кадешто веќе многу векови заедно живеат Арумуни (Власи) и Словени, наоѓаме и денеска многу лингвогеографските податоци со коишто се карактеризира и Сремчевиот *Кир Герас*.